

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ
ТИЗИМИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

*Турсунова Умида Ҳайдаровна., и.ф.н доцент ТАҚИ
Лапасов Жамолiddин Шавкат ўгли магистр ТАҚИ*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «2018 — 2022 йилларда иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш дастури тўғрисида»ги ПҚ-2912-сон [қарорига](#) мувофиқ истеъмолчиларга иссиқлик энергияси узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш ва унинг сифатини ошириш, ишлаб чиқариш жараёнига инновацион ва ресурс тежовчи технологияларни, шунингдек, ушбу соҳадаги бошқарувнинг самарали бозор механизмларини жорий этишга қаратилган 2018 — 2022 йилларда иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш дастури амалга оширилмоқда[1].

Жаҳон банки иштирокида марказий қозонхоналар, иситиш тизимлари ҳамда тармоқларини модернизация ва реконструкция қилишни, уйлар ва квартиралар ички иссиқлик таъминоти тизимларини ёпиқ иссиқлик таъминоти тизимига ўтказган ҳолда тиклашни назарда тутувчи умумий қиймати 220,7 млн АҚШ доллари бўлган «Андижон, Чирчиқ, Бухоро, Самарқанд ва Тошкент (ТЦ-8) шаҳарларида марказлаштирилган иссиқлик таъминоти тизимини реконструкция қилиш ва энергия самарадорлигини ошириш» лойиҳаси амалга оширилмоқда;

Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги билан биргаликда иссиқлик манбаларининг иситиш ускуналарини когенерацион газ турбинаси технологиясини жорий этган ҳолда реконструкция қилишни, шунингдек, магистрал ва тақсимловчи иссиқлик тармоқларини алмаштиришни назарда тутувчи ҳисоб-китоб қиймати 780,4 млн АҚШ доллари бўлган «Бухоро, Фарғона, Қувасой, Нукус ва Урганч шаҳарларида марказий қозонхоналарни модернизация ва реконструкция қилиш» лойиҳасини амалга ошириш масаласи кўриб чиқилмоқда.

Шахарларда иссиқлик энергиясининг асосий истеъмолчиларидан бири саноатдир (70%). Саноат корхоналарида иссиқлик энергияси технологик жараёнлар, иситиш, хаво алмаштириш (вентиляция) ва иссиқ сув билан таъминлашга сарфланади. Ишлаб чиқарилаётган иссиқлик энергиясининг қолган қисми (30%) маиший ва турар жой биноларини иситишга сарфланади.

Иқтисодий-иқтисодий рақобатдошлигини янада кучайтириш, аҳолини фаровонлигини юксалтириш кўп жihatдан бизнинг мавжуд ресурслардан, биринчи навбатда, электр ва энергия ресурсларидан қанчалик тежамли фойдалана олишимизга боғлиқдир. Навбатдаги энг устувор вазифа бу мамлакатимизни модернизация қилиш ва аҳоли бандлигини оширишнинг муҳим омили сифатида ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани янада ривожлантиришдан иборат. Амалий чора-тадбирлар доирасида иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш ҳолати комплекс ўрганилди ва иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш бўйича замонавий технологиялар синовдан ўтказилди. Шу билан бирга, республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи иссиқлик таъминоти тизимини комплекс модернизация қилиш ва энергия тежовчи замонавий технологиялар асосида унинг техник даражасини ошириш зарурлигини тақозо этмоқда.

Иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш ва модернизация қилиш, ресурсларни тежовчи замонавий технологияларни жорий этиш, аҳолини иссиқлик энергияси ҳамда иссиқ сув билан таъминлаш сифати ва даражасини яхшилаш чора-тадбирларини изчил амалга ошириш керак эканлигини кўрсатади.[1]

Иссиқлик манбаларининг истеъмолчиларига нисбатан жойланишига қараб, иссиқлик таъминоти тизимлари марказлашган ва тизими асосан қуйидаги элементлардан: иссиқлик манбаи, иссиқлик тармоғи, истеъмолчига киритиш тугуни ва маҳаллий иссиқлик истеъмол тизимларидан иборат бўлади.

Иссиқлик таъминоти тизимларини математик моделлаш ва тузилган алгоритмлар ёрдамида лойihalанаётган иссиқлик тармоқлари ЭХМ ёрдамида

асосий параметрларини ҳисоблашда ишлатилаётган иссиқлик қувурлари тежамли сарфи асосий фактор бўлишини ҳисобга олади. Бу эса ҳозирги инқироз вақтида қурилиш борасида анча капитал маблағни тежашга олиб келади.

Бундай бирлашган иссиқлик таъминоти тизими истеъмолчиларни иссиқлик билан таъминлаш ишончилигини оширади. Лекин бундай катта тизимнинг ўзига хос кийинчиликлари мавжуд. Бундай иссиқлик тармоқларини туғри лойихалаш, жихозларни туғри танлаш, талаб этилган гидравлик ва ҳарорат тартибларини ишлаб туриш, тармоқларда иссиқлик исрофининг олдини олиш, ёқилғи энергияни тежаш, асбоб-ускуналардан туғри фойдаланиш масалаларига алоҳида аҳамият бериш лозим.

Марказлаштирилмаган тизимларда иссиқлик манбалари билан истеъмолчиларининг иссиқликни қабул қилувчи мосламалари ягона бир қурилмага бирлаштирилган бўлади.

Марказлаштирилган иссиқлик таъминоти тизимларида иссиқлик манбаи ва истеъмолчиларнинг иссиқликни қабул қилувчи мосламалари бир-бирига нисбатан алоҳида, кўпинча узок масофада жойлашган бўлади ва манбаидан иссиқлик тармоқлари орқали амалга оширилади.

Кейинги вақтларда Республикамизда атроф – муҳитни муҳофаза қилиш ва энергияни тежаш масалаларига катта аҳамият берилмоқда.

Марказлаштирилган иссиқлик таъминоти тизимларида иссиқлик биноларини иситишга, вентиляция ва ҳаво кондициялаш қурилмаларида хоналарга узатиладиган ҳавони қиздиришга, иссиқ сув таъминотида, шунингдек саноат корхоналарида паст ҳароратли технологик жараёнларида сарфланади.

Йил давомида иссиқликни истеъмол қилиш режимида кўра юқорида қайд этилган истеъмолчилар икки турга бўлинади:

1. Мавсумий истеъмолчилар;
2. Йил давомидаги истеъмолчилар.

Мавсумий истеъмолчилар иссиқликни ташқи хавонинг хароратига боғлиқ бўлган холда сарфлайди. Масалан, иситиш ва вентиляцияга бўлган иссиқлик юкланмалари ташқи хавонинг хароратига ва бошқа шарт-шароитларга (қуёш радиацияси, шамол тезлиги, хавони намлигига) боғлиқдир. Агар ташқи хавонинг харорати иситилаётган хонадаги хавонинг хароратига тенг ёки ундан юқори бўлса, у холда иситиш ва вентиляцияга иссиқлик энергияси талаб этилмайди.

Демак, иситиш ва вентиляция тизимларида иссиқлик йил давомида фақат ташқи хавонинг паст хароратларида сарфланади. Шунинг учун бундай истеъмолчилар мавсумий дейилади.

Йил давомидаги истеъмолчилар иссиқликнинг йил давомида ташқи хавонинг хароратига деярли боғлиқ бўлмаган холда сарфлайди. Масалан, иссиқ сув таъминоти тизимлари ва турли хил технологик жараёнларга, иссиқлик юкланмалари ташқи хавонинг хароратига боғлиқ бўлмайди. Шунинг учун бундай истеъмолчилар йил давомидаги истеъмолчилар дейилади.

Иссиқлик истеъмол қилиш бўйича биноларни 3 гуруҳга бўлиш мумкин. Турар жой бинолари, жамоат бинолари ва ишлаб чиқариш корхоналари.

Турар жой бинолари учун мавсумий истеъмоли бўлиб иситиш, вентиляция бўлса, йил давомидаги истеъмоли бўлиб, иссиқ сув таъминоти бўлади. Турар жой бинолари учун вентиляциянинг бўлиши, ойна ва ташқи тўсиқнинг тирқишларида хоналарга хаво киради. [2]

Кўпчилик жамоат биноларида асосан мавсумий истеъмоли бўлиб, иситиш, вентиляция ва хавони кондициялаш учун иссиқлик сарф қилинади. Ишлаб чиқариш корхоналарида эса мавсумий ва йил давомидаги истеъмоли бўлиб иссиқ сув сарфланади. Биноларнинг иссиқликка бўлган талаби ўзгарувчан бўлиб, иситиш, вентиляция иссиқлик сарфлари ташқи хароратга боғлиқ бўлади, иссиқ сувга бўлган талаблар эса бинолардаги яшайдиган одамларнинг иссиқ сув истеъмол қилиш тартибига (иссиқ сув аккумуляторнинг бор-йўқлигига) боғлиқ бўлади. Технологик ускуналар учун иссиқликдан фойдаланиш эса ускуналарнинг иш тартибига боғлиқ бўлади.

Сувли иссиқлик таъминоти тизимлари қувурларининг сони бўйича бир, икки, уч, тўрт ва кўп қувурли бўлиб, бу қувурлар ичида иссиқлик ташувчи бўлиб сув хизмат қилади. Сувли тизимлар очик ва ёпиқ тизимларга бўлинади.

Ёпиқ тизимларда иссиқлик тармоғидаги сувдан фақат иссиқликни ташувчи мухит сифатида фойдаланилади ва у иссиқлик тармоғидан четга олинмайди.

Очик тизимларда иссиқлик тармоғидаги сув қисман ёки тўлалигича истеъмолчилар томонидан ишлатилади. Очик тизимларнинг асосий қувурлар сони энг камида бирга, ёпиқ тизимлар учун эса иккига тенг бўлади. Кўп ҳолларда шаҳарларнинг иссиқлик таъминоти учун икки қувурли сувли тизимлар қўлланилади.

Иссиқлик тармоқларидаги қувурлар узатиш ва қайтиш қувурларга бўлинади. Узатиш қувурлари ёрдамида иссиқ сув станциядан истеъмолчиларга етказиб берилади, қайтиш қувурлари орқали эса совуған сув яна станцияга қайтарилади.

Ёпиқ тизимларда истеъмолчиларнинг иссиқлик қурилмаларига берилаётган сув тармоқ сувидан иссиқлик алмаштиргичи ёрдамида ажратилган бўлади. Натижада истеъмолчиларга юқори сифатли иссиқ сув берилиши таъминланади. Камчиликлардан бири бўлиб, алоҳида иситгич ўрнатилиши натижасида иссиқлик таъминоти тизими мураккаблашиб кетади. Иситгичларда ва иссиқлик қурилмаларида туз чўкмалари ўтириб қолади. Иссиқ сув таъминотининг маҳаллий қурилмаларида занглаш содир бўлади.

Иссиқлик тармоқларида газ ва электр пайвандлаш усули билан уланадиган пўлат қувурлар қўлланилади. Пўлат қувурларда асосан электр пайвандли туғри ва спиралсимон чокли ва чоксиз иссиқлигича, совуқлигига деформацияланиб 3,4,5,10,20 маракали ва пастлегирланган пўлатдан ясалган қувурлардан фойдаланилади. Электр пайвандли қувурлар шартли диаметрли 1400мм гача, чоксизлиги эса 400мм гача чиқарилади. Иссиқ сув таъминоти тармоқларида, шунингдек пўлат сув газ ўтказувчан қувурлар қўлланилиши мумкин.

Иссиқлик тармоқларида қўлланиладиган арматура, вазифасига кўра: беркитиш, ростлаш, сақлаш, дросселлаш (босимни камайтириш), конденсатни ажратиш ва назорат-ўлчаш турларга бўлинади.

Шартли босим P деганда 20°C хароратда узок вақт давомида қувур ёки арматура ишлатилиши рухсат этилган босим камади ва бу хақиқий рухсат этилган босим ишчи босим дейилади. Ишчи P босим билан шартли босим орасидаги боғланиш.

$$P_{\text{раб}} = \varepsilon P_y$$

Бу ерда ε -хароратга кўра қабул қилинадиган коэффицент. Шартли диаметр D_y қувур ёки арматуранинг номинал ички диаметри билдиради. Маълум бир шартли диаметрга эга бўлган қувурлар доимий ташқи бўлган диаметр D_T га ва турли хил девор қалинлиги S ва ички диаметри D_y эга булади. Масалан $D_y = 400\text{мм}$ ли қувурнинг ташқи диаметри $D_1 = 426\text{мм}$ га, девор қалинлиги $S = 9\text{мм}$ бўлганда ички диаметри $D_{\text{и}} = 408\text{мм}$ га ва $S = 6\text{мм}$ бўлганда, $D_{\text{и}} = 414\text{мм}$ га тенг.

Таянчлар ўз вазифасига кўра кўзғалувчан ва кўзғалмас турларга бўлинади.

Кўзғалувчан таянчлар иссиқлик қувурининг фақат оғирлигини қабул қилади ва унга қурилиш конструкциясида эркин силжишида имкон беради.

Кўзғалувчан таянчлар иссиқлик тармоқларининг турли хил ўтказилишида қўлланилади, фақат каналсиз ўтказишда ишлатилмайди.

Кўзғалмас таянчлар иссиқлик қувурларини ички босим ва харорат деформациясидан ҳосил бўладиган кучланишлар бўйича бир бирига боғлиқ бўлмаган қисмлар (участкалар)га бўлиш учун хизмат қилади. Бу холда кучланишларни тармоқ узунлиги бўйича ортиб боришининг, жиҳозлар ва арматурага кўрсатадиган таъсирининг олдини олади. Кўзғалмас таянчлар одатда пўлат ёки темирбетондан ясалади.[3]

Компенсаторлар, тармоқ қувурлари иссиқлик узайиши натижасида жойидан силжиб кетмаслиги учун кўзғалмас таянчлардан фойдаланилади.

Аммо кўзғалмас таянчлар орасида қувурларни иссиқлик узайишишни қабул қиладиган қурилмалар бўлмаса, қувурлар катта кучланишлар остида

бузилиши мумкин. Қувурларнинг иссиқлик узайишини компенсациялаш (қоидаси) учун турли хил қурилмалардан фойдаланилади.

Мураккаб иссиқлик тармоқларининг нормал ва авария шароитларида ишлашида, уларнинг ўзгарувчан гидравлик режимларини ЭҲМдан фойдаланган ҳолда, математик моделлаштириш орқали гидравлик занжирларда оқимни тақсимлашни ҳисоб-китоб қилишнинг умумий услубини қўллашни талаб қилади[4].

Гидравлик занжир – гидравлик тизимнинг мавҳум математик модели бўлиб, бунда оқимларнинг қўшилиш ва ажралиш жойи тугун нуқталари билан (граф-юқори нуқтаси), арматура ва бошқа маҳаллий қаршилик манбаларини ўз ичига олувчи қувур йўллари, тармоқларининг участкаси эса шаҳобчалар (граф-ёйлари), яъни тугун нуқталарини бирлаштирувчи бўлақлар билан ажратилган.

Бундай моделлаштириш бинолар ва шахталарни иссиқлик, сув, газ билан таъминлаш, шамоллатишнинг қувур йўллари ва бошқа тармоқлари, двигателларни совитиш тизимлари ҳамда бошқалар ҳисобга олинган ҳолда, лойиҳалаштириш ва фойдаланиш амалиётида пайдо бўладиган турли вазифаларни қамраб олади. Ушбу тизимларнинг барчаси ўз схемалари тузилмасининг умумийлиги билан ажралиб туради, бу каби тармоқларда суюқликнинг (ёки газ) ҳаракатланиши оқимнинг айрим умумий қонунлари ва Кирхгоф тармоқ қонунларига бўйсунди.

Бу уларнинг тузилмасининг ясси эмаслиги ва сарфлаш ҳамда босимни бошқарувчи мосламаларнинг мавжудлиги билан боғлиқдир.

Умумий математик услубларни қўллаш имконияти ва муҳандислик услубларининг қўллашда меъёр белгилаш зарурати қатор умумий қоидаларни математик ифодалашни талаб қилади. Ушбу бобда асосан бошланғич математик моделлар ва оқим тақсимлашни ҳисобга олиш услубларини кўриб чиқилади. Бироқ, дастлаб ҳисоблашнинг айрим услубларига қисқача таъриф берамиз.

Гидравлик тизимларни ҳисоблаш масалаларига бағишлаб ўтган аср охиридан буён илмий-техник адабиётда юзлаб ишлар чоп этилди. Улар орасида айни пайтгача ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган ишлар кўп [4].

Гидравлик режимларни ҳисоблашнинг таҳлилий услублари миқдорий бошқаришнинг тадқиқ этилиши туфайли иссиқлик билан таъминлашга оид адабиётда, умумий тармоқлар, очик иссиқлик таъминоти режимлари, тўпловчи сифимлар ва ҳоказолар бўйича қатор манбаларнинг биргаликдаги ишларида муҳим ўрин эгаллаган Таҳлилий услубларни қўллаш оқилона иссиқлик таъминоти тизимларини яратишга ёрдам берган қатор муҳим ечимларга эга бўлиш имконини берди. Шунингдек, кўпгина ишлар учун қўлда ҳисоблаш шароитида гидравлик ва иссиқлик режими тизими ҳамда хусусиятларининг кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқни ифода этувчи айрим таъриф ва бошқа бир якуний алгоритмга эга бўлишга интилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Кўплаб алгебрик ўзгаришлар натижасида олинadиган формулалар радикалларда ечимлар учун таҳлилий ифодаларга бўлиш имконини беради. Шу сабабли янада мураккаб шароитларда соддалаштириш йўл қўйилadиган хатоликларни баҳолаш нуқтаи назаридан асосларга эга бўлмади ва олинган хулосалар чекланган ҳамда сифатли хусусиятга эга бўлди.

Адабиётлар

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О программе развития системы теплоснабжения на период 2018-2022 годы».
2. Rashidov Yu.K. «Issiqlik, gaz ta`minoti va ventilyatsiya» darslik, Toshkent. «Cho`lpon» 2010 y, 143 b.
3. Рашидов Ю.К., Саидова Д.З. “Иссиқлик, газ таъминоти ва вентиляция” ўқув қўлланма. Тошкент, ТАҚИ 2002 й. 146 б.
4. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. Транспортная компания, 2016, -336 стр.